

R A1 12

**RAZVOJ I PRIMENA SISTEMA REGULACIJE POBUDE
SINHRONIH MOTORA OD 15,4 MVA U PAP „LISINA“**

**ILIJA STEVANOVIĆ*,
ĐORĐE STOJIĆ, JASNA DRAGOSAVAC, MLADEN OSTOJIĆ,
MILAN MILINKOVIĆ, SLAVKO VEINOVIĆ, DUŠAN ARNAUTOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT „NIKOLA TESLA“**

BEOGRAD

SRBIJA

**MILORAD JOVANOVIĆ, ZLATKO ĐUKANOVIĆ
VLASINSKE HIDROELEKTRANE**

SURDULICA

SRBIJA

Kratak sadržaj — Posle skoro četrdeset godina rada na dva sinhrona motora od 15,4MVA, 6kV, u PAP „Lisina“ u okviru „Vlasinskih hidroelektrana“, izvršena je zamena postojećih elektromašinskih sistema pobude novim statičkim sistemima pobude. Ova investicija je urađena u cilju povećanja energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti celokupnog postrojenja.

U ovom radu su prikazani osnovni problemi i način njihovog rešavanja pri radu sinhronih motora, kao i njihov uticaj na konfigurisanje energetske i regulacione opreme u okviru sistema pobude. Dat je osvrt na metode pokretanja, samosinhronizaciju, održavanje statičke stabilnosti i način regulacije.

Ključne reči: - Sinhroni motor - Statički sistem pobude - Regulacija faktora snage - Koncepcija - Specifičnost - Energetska efikasnost

*Ilija Stevanović, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd, istevan@ieent.org

1 UVOD

Sinhroni motori se koriste za savladavanje velikih i nepromenljivih opterećenja pri stalnoj brzini obrtanja. Uglavnom služe za pogon velikih opterećenja u metalnoj industriji, topionicama, livnicama, u cementnoj industriji, za pokretanje raznih mlinova kao što su mlinovi za ugalj, ventilatora, pumpi i dr. Jedan od načina korišćenja je i pokretanje pumpi za vodu u akumulacionim postrojenjima. Pogoni u kojima se koriste ne zahtevaju često pokretanje i zaustavljanje zbog njihovog teškog starta. S druge strane u stanju su da poprave faktor snage mreže jer mogu da proizvode reaktivnu snagu [1].

Zbog svojih specifičnih zahteva opremljeni su sistemima pobude koji su na prvi pogled veoma slični sistemima pobude sinhronih generatora, ali se od njih ipak razlikuju u nekim bitnim karakteristikama [2]. Te razlike se ogledaju u tome što sistemi pobude sinhronih generatora vrše regulaciju napona, a sistemi pobude sinhronih motora regulaciju faktora snage ili samo reaktivne snage. Pri nepromenljivom opterećenju sinhronih motora koristi se regulacija faktora snage, a pri češćoj promeni opterećenja regulacija reaktivne snage. Mogu da rade samo u režimu nezavisne pobude za razliku od sinhronih generatora kod kojih je jedna od najčešćih konfiguracija pobudnih sistema samopobuda.

U ovom radu su date neke osnovne karakteristike sinhronih motora koje utiču na konfigurisanje i rad njihovih sistema pobude. Takođe, opisan je način realizacije sistema pobude sinhronih motora od 15,4 MVA u pumpno-akumulacionom postrojenju „Lisina“ koje radi u okviru „Vlasinskih hidroelektrana“.

2 POKRETANJE SINHRONIH MOTORA

Pokretanje sinhronih motora može da se vrši na više načina što je ilustrovano na slici 1. Jedan od načina pokretanja je direktno priključenje na mrežu. Nedostaci ovakvog načina pokretanja su velike polazne struje i veliki pad napona na mreži u toku zaleta motora. Da bi se ublažio ovaj pad napona i smanjile struje statora, pokretanje se vrši preko prigušnice ili autotransformatora i uz pomoć kondenzatorskih baterija [1]. Najsavremeniji način pokretanja sinhronog motora je pomoću mekih upuštača (softstartera) kod kojih se vrši regulacija napona na statoru motora u toku zaleta. Kod sinhronih motora sa promenljivom brzinom, priključenje motora na mrežu se vrši preko frekventnih pretvarača [3].

Slika 1. Metode pokretanja sinhronih motora

Sa stanovišta rotora razlikuju se dva načina zaleta sinhronih motora. Prvi način je asinhroni zalet, a drugi sinhroni. U toku asinhronog zaleta sinhronog motora na rotoru, u prigušnom i pobudnom namotaju, se indukuju elektromotorne sile. Prigušni namotaj je konstruisan kao kavez kod asinhronog motora i kroz njega protiče struja u toku zaleta motora. Elektromotorna sila u pobudnom namotaju može da proizvede prenapone vrlo velike vrednosti. Zbog toga se u ovo kolo preko prekidača za zalet uključuje odgovarajući otpornik. Na taj način sprečena je pojava prenapona na rotoru i ograničena struja u pobudnom namotaju. Kroz ovako formirano strujno kolo protiče struja čija je frekvencija proporcionalna klizanju rotora i osnovnoj frekvenciji napona mreže. Kako se sinhroni motor približava sinhronoj brzini smanjuje se i frekvencija indukovane struje u rotoru motora. U blizini sinhronne brzine sinhroni motor se sinhronizuje na mrežu po principu samosinhronizacije. Asinhroni zalet sinhronog motora primenjuje se pri direktnom priključenju motora na mrežu, pri priključenju preko prigušnice, autotransformatora ili kondenzatorskih baterija i pomoću mekog upuštača (softstartera).

Ako se zalet sinhronog motora vrši uz pomoć frekventnog pretvarača, primenjuje se sinhroni zalet. Ova vrsta zaleta, podrazumeva da se od početka zaleta na pobudni namotaj dovodi pobudna struja. Jačina struje kroz pobudni namotaj se reguliše tako da se sinhroni motor održava u sinhronizmu pri različitoj frekvenciji napona na statoru u toku zaleta. Promenom frekvencije napona statora menja se brzina obrtanja njegovog elektromagnetnog polja koje je spregnuto sa poljem rotora tako da se rotor postepeno ubrzava do konačne sinhronne brzine sinhronog motora. Struje u statoru i rotoru imaju ograničene vrednosti i zavise od karaktera opterećenja.

Pokretanje sinhronog motora u Pumpno-akumulacionom postrojenju "Lisina" se vrši direktnim priključenjem na mrežu uz asinhroni zalet. Težinu starta sinhronog motora u velikoj meri određuje i vrsta opterećenja na koje je motor priključen. Kod pumpno-akumulacionih postrojenja kao što je i postrojenje u PAP "Lisina", opterećenje je ventilatorskog tipa. Rotor pumpe je potopljen u vodu i na nižem je nivou od najnižeg nivoa vode u donjem jezeru iz koga se voda pumpa na viši nivo, odnosno u gornje jezero. Na ulazu vode u pumpu sa strane donjeg jezera se nalazi leptirasti zatvarač koji je otvoren u toku normalnom pogonskog stanja motora. Na izlazu iz pumpe nalazi se kuglasti zatvarač koji je zatvoren pri isključenom motoru i onemogućava povratak vode iz tunela i cevovoda od gornjeg ka donjem jezeru. U toku zaleta sinhronog motora, kuglasti zatvarač počinje da se otvara tek kada se na izlazu pumpe postigne pritisak koji je dovoljan da savlada pritisak vode u cevovodu. Dakle, opterećenje na motoru raste kako raste pritisak u izlaznom delu pumpe, a onda pri otvorenom kuglastom zatvaraču postiže konstantnu vrednost koju zadržava u celom periodu rada motora na mreži. Kuglasti zatvarač se mora u potpunosti otvoriti za 30s posle početka zaleta motora.

3 SAMOSINHRONIZACIJA SINHRONIH MOTORA

Pri asinhronom zaletu sinhronog motora potrebno je obezbediti uslove za samosinhronizaciju motora na mrežu. U zoni malih klizanja, odnosno pri brzini većoj od 97% sinhronne brzine počinje proces samosinhronizacije. U tom postupku određuje se veličina klizanja i smer struje kroz rotor [4].

Kada je klizanje dovoljno malo, tj. frekvencija indukovane struje u rotoru manja od 0,7Hz i njen polaritet se poklapa sa polaritetom napona koji generiše sistem pobude, uključuje se prekidač demagnetizacije koji na pobudni namotaj dovodi struju iz sistema pobude istog polariteta kao polaritet struje koja se indukovala u pobudnom namotaju.

Određivanje trenutka uključenja ovog prekidača je veoma delikatno jer se mora sa sigurnošću odrediti o kojoj se poluperiodi indukovane struje u rotoru radi, a treba voditi računa i o potrebnom vremenu za uključenje ovog prekidača kako bi proces samosinhronizacije započeo u “pravoj” poluperiodi. Pobudna struja treba da je dovoljno velika da omogući stvaranje dovoljno velikog elektromagnetnog momenta na rotoru koji će “uvući” rotor u sinhronizam.

Neposredno posle uključenja prekidača za demagnetizaciju isključuje se prekidač za zalet koji isključuje dodatni otpornik iz električnog kola rotora. Na taj način, pobudni namotaj ni u jednom trenutku nije otvoren i na njemu se ne mogu stvoriti nedozvoljeni prenaponi, a sprečeno je i nepotrebno zagrevanje otpornika za zalet od struje iz sistema pobude. Ceo ovaj proces od uključenja motora na mrežu do uključenja prekidača za demagnetizaciju mora da se završi u periodu manjem od 10s inače odrađuje zaštita od predugog starta koja prekida proces zaleta motora.

4 STATIČKA I DINAMIČKA STABILNOST SINHRONIH MOTORA

Statička stabilnost sinhronih motora određena je veličinama mehaničkog momenta i elektromagnetnog momenta koji mašina proizvodi pri njihovim malim promenama što je ilustrovano ugaonom karakteristikom sinhronne mašine prikazanoj na slici 2 [5].

Ako se moment opterećenje M_t poveća toliko da je ugaon opterećenja δ u novom ravnotežnom stanju veći od 90° el., sinhroni motor gubi sinhronizam. Takođe, ako iz nekog razloga dođe do naglog smanjenja napona mreže ili pobudne struje, dolazi do promene elektromagnetnog momenta M_e i narušava se uspostavljena statička stabilnost tako da mašina može da izgubi sinhronizam. U ovim situacijama govori se o dinamičkoj stabilnosti sinhronne mašine.

Ovakva situacija nastaje pri kratkim spojevima u mreži pri kojim dolazi do pada napona na mašini ili pri kvaru u pobudnom sistemu kada se smanjuje elektromotorna sila. Posebno je interesantan slučaj rada sinhronih mašina na mreži pri pokretanja drugog sinhronog motora, ako se ovo pokretanje vrši direktnim priključenju na mrežu i asinhronim zaletom. U ovakvim situacijama dolazi do velikog pada napona u mreži zbog koga sinhronne mašine koje su sinhronizovane na mrežu moraju ući u režim forsiranja pobude kako bi zadržali vlastitu statičku stabilnost i ostali sinhronizovani na mrežu. Naročito je teška situacija kod sinhronih mašina koje su veoma blizu mestu poremećaja napona u mreži kao što je to slučaj kod postrojenja sa dva ili više sinhronih motora vezanih na zajedničke sabirnice.

Slika 2. Ugaona karakteristika sinhronih mašina

5 SISTEM POBUDE SINHRONIH MOTORA

Sinhroni motori u PAP „Lisina“ imaju sledeće tehničke karakteristike:

- Nominalna prividna snaga..... $S=15,4\text{MVA}$
- Nominalni faktor snage..... $\cos\varphi=0,95$
- Nominalni napon statora..... $U_m=6\text{kV}$
- Nominalna struja statora $I_m=1480\text{A}$
- Nominalna brzina obrtanja..... $n=1500\text{o/min}$
- Nominalna struja pobude..... $I_f=530\text{A}$
- Nominalni napon pobude..... $U_f=90\text{V}$

Sistemi pobude ovih motora su pre rekonstrukcije bili elektromašinski sa elektronskim regulatorom. Izvor energije za napajanje rotora sinhronog motora je bio generator jednosmerne struje (budilica). Regulator pobude je bio elektronski sa analognim kolima. Služio je za regulaciju faktora snage ($\cos\varphi$) sinhronog motora. Na osnovu merenja napona i struje statora sinhronog motora određivao se signal koji se koristio kao povratna veza u regulatoru. Upravljački signal iz regulatora delovao je na promenu pobudne struje budilice što je kao rezultat imalo regulaciju faktora snage. U regulatoru je implementirana funkcija kompenzacije pada napona na reaktansi blok transformatora. Regulator je podešavan na fiksnu referentnu vrednost koja se u toku rada nije menjala.

Novi sistem pobude sinhronog motora je statički i sastoji se od dva identična kanala, koji su realizovani kao dva paralelna redundantna sistema. Kanal koji nije u radu se automatski aktivira u trenutku ispada trenutno aktivnog kanala. Svaki kanal čine: upravljački deo (digitalni regulator pobude), energetske pretvarači (tiristorski most) za pobudu motora i odgovarajući merni i pomoćni uređaji. Jednopolna šema statičkog sistema pobude je data na slici 3.

Slika 3. Jednopolna šema statičkog sistema pobude sinhronog motora u PAP "Lisina"

Napajanje sistema pobude je realizovano sa 6kV sabirnica preko suvog pobudnog transformatora čime je ostvarena šema sistema pobude sa nezavisnim napajanjem, odnosno nezavisna pobuda. U svakom kanalu energetske stepena sistema pobude nalazi se po jedan tiristorski pretvarač koji može da obezbedi nominalnu struju pobude i forsiranje. Tiristorski pretvarači imaju prirodno vazdušno hlađenje pojačano temperaturno regulisanom ventilacijom ormana pomoću ventilatora. Koristi se trofazni šestopulsni punoupovršljivi tiristorski mostovi čime je omogućena regulacija pobude sinhronne mašine u ispravljačkoj i invertorskoj oblasti rada energetske pretvarača.

U jednosmernom kolu rotora sinhronog motora se nalaze dva prekidača. Jedan od prekidača služi za uključenje otpornika za zalet u kolo rotora sinhronog motora, a drugi je prekidač za demagnetizaciju koji uključuje energetske deo sistema pobude u električno kolo rotora. Ovaj deo je realizovan na isti način kao i u prethodnom elektromašinskom sistemu pobude. U električnom kolu rotora se nalazi i prenaponska zaštita pobudnog namotaja i pobudnog sistema realizovana pomoću antiparalelnih tiristora odgovarajuće naponske klase.

6 ZAKON UPRAVLJANJA FAKTOROM SNAGE SINHRONOG MOTORA

Upravljanje faktorom snage sinhronih motora u PAP „Lisina“ se vrši pomoću I (integralnog) upravljačkog zakona [6], po kome se ova regulacija realizuje posredno, upravljanjem trenutne vrednosti reaktivne snage. Naime, regulacija reaktivne snage realizovana je u formi kaskadnog regulatora, čiju unutrašnju petlju predstavlja regulator struje pobude, dok spoljnu petlju predstavlja integralni regulator reaktivne snage čiji je izlaz referenca struje pobude, dok mu ulaz predstavlja signal greške reaktivne snage. Referentna vrednost reaktivne snage proračunava se na osnovu trenutne vrednosti aktivne snage i zadate referentne vrednosti tangensa ugla snage.

Šema sistema za automatsko upravljanje faktorom snage motora u zatvorenoj povratnoj sprezi data je na slici 4.

Slika 4. Blok šema automatskog regulatora faktora snage

Na nivou date upravljačke šeme, referenca koju generiše korisnik manifestuje se kao vrednost tangensa ugla snage, koji se koristi prilikom proračuna referentne vrednosti reaktivne snage, a na osnovu trenutne vrednosti aktivne snage. Vrednost reference ugla snage ograničava se pri prekoračenju maksimalne dozvoljene vrednosti struje pobude i u slučaju prekoračenja P-Q krive u kapacitivnoj oblasti rada, zadate pogonskim dijagramom sinhronog motora.

7 ZAKON UPRAVLJANJA STRUJOM POBUDE SINHRONOG MOTORA

Merenje struje pobude koristi se prilikom realizacije rezervne ručne regulacione petlje po struji pobude. Šema strujne regulacione petlje data je na slici 5.

Slika 5. Blok šema ručne regulacije struje pobude

Zakon upravljanja realizovan je korišćenjem digitalnog PI(D) regulatora. Regulacija se vrši po signalu greške struje rotora ΔI_f . U uređaju je omogućeno podešavanje parametara regulacije u opsegu standardizovanih parametara $K_p \in [10 - 100]$ pu/pu, $T_i \in [0.1 - 5]$ s. Opseg regulacije rotorske struje je 0-200%, sa tačnošću regulacije od 0.5%. Tokom rada rezervnog regulatora moguće je menjati vrednost reference struje korišćenjem tastera "Više" i "Niže".

8 SEKVENCA UPRAVLJANJA REŽIMIMA RADA SISTEMA POBUDE

Algoritam upravljanja radom pobude sinhronog motora definisan je sekvencijalnim automatom, na čiji se tok može uticati preko komandnih tastatura i promenom stanja prekidača u pogonu sinhronne mašine. Automatski režim rada sistema pobude predstavlja regulaciju faktora snage sinhronog motora, i to je režim koji je realizovan kao osnovni režim rada uređaja. Ovaj režim rada moguće je pokrenuti ako su ispunjena sledeća dva uslova: (a) brzina agregata veća od 97 % nominalne brzine, i (b) blok za sinhronizaciju motora je uključio prekidač demagnetizacije i isključio prekidač za zalet motora. U tom slučaju, mašina se automatski pobuđuje, tako što se regulisano dovodi u režim rada definisan zadatim tangansom ugla snage. Pritiskom na tastere „Više“ i „Niže“, dok je motor na mreži, može da se poveća ili smanji vrednost tangensa ugla snage motora.

Pri radu motora na mreži realizovani su sledeći limiteri pobude: (a) limiter maksimalne struje pobude, (b) limiter minimalne struje pobude i (c) limiter maksimalne struje statora. Limiter maksimalne struje pobude je realizovan kao nelinearni blok koji ograničava struju pobudu u trenutku kada se premaši zadata vrednost. Limiter minimalne struje pobude definisan je pravom u kapacitivnoj oblasti pogonskog dijagrama sinhronog motora. U slučaju da se radna tačka (P,Q) motora pomeri dublje u kapacitivni režim od definisane prave ograničenja, limiter sprečava dalje smanjivanje pobude. Limiter maksimalne struje statora definisan je polukružnicom u induktivnoj oblasti pogonskog dijagrama, koja definiše parove maksimalnih vrednosti aktivne i reaktivne snage. U slučaju da se tačka režima rada pomeri izvan zadate polukružnice, sprečava se dalji porast pobude motora.

Zbog specifičnosti rada sinhronih motora, u sisteme pobude u PAP „Lisina“ je uvedena specijalno dizajnirana dodatna funkcija koja se aktivira u procesu početnog pobuđivanja pri zaletu sinhronog motora. Na pobudni namotaj sinhronog motora iz sistema pobude se dovodi konstantan jednosmerni napon koji generiše porast struje pobude do njene nominalne vrednosti. Kada se dostigne ova vrednost struje pobude, znači da se motor uspešno sinhronizovao na mrežu pa se ova funkcija isključuje i aktivira se regulacija faktora snage. Ilustracija pokretanja jednog sinhronog motora sa stanovišta veličina u rotoru prikazana je na slici 6 kroz primer pokretanja motora M1 u PAP „Lisina“ pri čemu je motor M2 priključen na mrežu. Na slici se jasno uočava efekat asinhronog zaleta izražen kroz naizmenični oblik napona i struje u pobudnom namotaju. Uključenje prekidača demagnetizacije se vrši pri pozitivnom smeru struje kroz pobudni namotaj, posle čega struja pobude nastavlja da raste zbog uticaja dodatne komponente struje pobude iz statičkog sistema pobude koja nastaje u procesu početnog pobuđivanja. Isključenjem ove funkcije smanjuje se i struja pobude na vrednost koju definiše regulator faktora snage.

Slika 6. Zalet sinhronog motora M1 pri čemu je motor M2 priključen na mrežu

Slika 7. Rad sinhronog motora M1 na mreži pri zaletu motora M2

Sinhroni motor koji radi na mreži mora biti u stanju da održi svoju statičku stabilnost u svim režimima rada pa i prilikom pojave kratkih spojeva u mreži sve dok električne zaštite ne isključe postrojenje u kome je došlo do kvara. Da bi se to ostvarilo sistem pobude mora da forsira struju pobude kako bi zadržao potreban elektromagnetni moment sinhronog motora. U režim forsiranja se ulazi pri aktivnom automatskom regulatoru pobude pri radu motora na mreži ukoliko napon motora padne ispod vrednosti 50% nominalne. U toku ovog procesa prelazi se u regulaciju po struji, gde se za referencu rotorske struje zadaje nominalna vrednost struje pobude sa faktorom forsiranja 2. Istovremeno sa ovim procesom, prati se napon motora i ako se u predviđenom vremenu trajanja forsiranja uspe da oporavi i premaši 75% nazivne vrednosti prekida se forsiranje pobude i nastavlja automatska regulacija faktora snage. Ako ne dođe do oporavka napona, stiču se uslovi za delovanje električnih zaštita, a regulator pobude se nalazi u automatskoj regulaciji.

Narušavanje statičke stabilnosti sinhronog motora koji radi na mreži se svaki put dešava u procesu zaleta drugog sinhronog motora koji radi na zajedničkim sabirnicama. U toku ovog procesa napon statora oba motora padne na 65% nominalne vrednosti. U regulatoru pobude sinhronog motora koji radi na mreži, na 85% napona statora motora aktivira se jedan međustepen forsiranja mašine koji omogućava povećanje struje pobude proporcionalno padu napona na sabirnicama sa koeficijentom proporcionalnosti $K_I=2$. Struja pobude je tom prilikom ograničena na vrednost 1,3 nominalne struje pobude u trajanju od 10s (Vreme na koje je ograničeno trajanje zaleta druge mašine). Primer za ovaj proces je prikazan na slici 7. Motor M1 radi na mreži, a motor M2 se pokreće. Pri padu napona na mreži, u prvom trenutku se povećava struja pobude motora M1 do 1,5 nominalne vrednosti, a zatim se jedno vreme održava na vrednosti 1,3 nominalne struje pobude u zoni velikog pada napona, da bi se pri kraju proces zaleta motora M2 vratila na svoju prvobitnu vrednost.

9 ZAKLJUČAK

Postojeći elektromašinski sistemi pobude sinhronih motora u PAP „Lisina“ zamenjeni su novim statičkim sistemima pobude sa tiristorskim mostovima i mikroprocesorskim regulatorima. Korišćenjem savremene tehnologije za energetske stepene (tiristorskih mostova umesto budilica) dobijena je veća energetska efikasnost sinhronne mašine (smanjeni su ukupni gubici snage). Ugradnjom novih komponenti povećana je pouzdanost i raspoloživost sistema. Sistem pobude se sastoji od dva identična i ravnopravna kanala regulacije koji predstavljaju jedan drugom stopostotnu toplu rezervu čime se, takođe, znatno doprinelo pouzdanosti celog sistema.

Na polju regulacije pobude ugrađeni su mikroprocesorski regulatori umesto regulatora sa analognom elektronikom koji su omogućili realizaciju znatno složenijeg algoritma regulacije, upravljanja i zaštita sistema pobude. U regulatoru pobude je razvijen i primenjen poseban algoritam regulacije koji se odlikuje funkcijom početnog pobuđivanja u toku zaleta i samosinhronizacije sinhronog motora na elektroenergetski sistem (mrežu), regulacijom faktora snage u toku rada sinhronog motora na mreži i funkcijom stabilizacije rada sinhronog motora na mreži pri asinhronom zaletu drugog sinhronog motora ostvarenom preko dodatnog međustepena forsiranja pobude.

U toku puštanja u rad pomenutih sistema regulacije izvršena su ispitivanja na osnovu kojih su utvrđena optimalna podešenja parametara regulacije kako bi se postigla njihova maksimalna efikasnost i pouzdanost.

LITERATURA

- [1] B. Mitraković: Sinhrona mašine, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
- [2] IEEE Std. 421.4-1990, IEEE Guide for the Preparation of Excitation System Specification, ISBN 1-55937-054-8, NY, 1990
- [3] <https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentcenter/ld/InfocenterLanguagePacks/mv-umrichter-sinamics-g1150/ws-sinamics-g1150-en.pdf>
- [4] A. E. FITZGERALD, C. KINGSLEY, & S. D. UMANS "Electrical Machinery", 4TH ED. MCGRAW-HILL, TOKYO 1983.
- [5] И. М. Постников: Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин, Техника, Киев, 1966
- [6] M. Stojić: Digitalni sistemi upravljanja, ISBN: 86-7621-017-9, Nauka, Beograd, 1994.

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE EXCITATION SYSTEM FOR SYNCHRONOUS MOTORS OF 15.4 MVA IN PAP "LISINA"

**ILIJA STEVANOVIC,
DJORDJE STOJIC, JASNA DRAGOSAVAC, MLADEN OSTOJIC,
MILAN MILINKOVIC, SLAVKO VEINOVIC, DUSAN ARNAUTOVIC
ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE "NIKOLA TESLA"**

BELGRADE

SERBIA

**MILORAD JOVANOVIC, ZLATKO DJUKANOVIC
HYDRO POWER PLANTS „VLASINA“**

SURDULICA

SERBIA

Abstract - After nearly forty years of work, the existing electromechanical excitation systems were replaced by new static excitation systems on two synchronous motors of 15.4 MVA, 6kV, in PAP "Lisina", in "Vlasina HPPs." This investment is made in order to increase energy efficiency, reliability and availability of the entire plant.

In this paper, the basic problems in the operation of synchronous motors and methods of resolving them are presented, as well as their influence on the configuration of power and control equipment within the excitation system. It also discusses methods of startup, synchronization, static stability and control mode.

Key words: - Synchronous Motor - Static Excitation System - Control of Power Factor - Conception - Specificity - Energy Efficiency